

Dal saggio «Caesar als Historiker» di Matthias Gelzer

Amelia Carolina Sparavigna

Politecnico di Torino

Breve discussione di un saggio di Matthias Gelzer su Giulio Cesare come storico. In esso, Gelzer ricorda che, in un approccio scientifico ai fatti storici, "una critica appropriata deve partire innanzitutto dalle condizioni politiche e sociali e dai concetti dell'epoca". Come dire che ci si deve riferire anche alle condizioni al contorno, quando si vuol risolvere un sistema fisico.

Torino, 7 Maggio 2020. Zenodo, DOI: 10.5281/zenodo.3813832

Matthias Gelzer è stato uno storico dell'antichità, nato a Liestal, Basilea, nel 1886 e morto a Francoforte sul Meno nel 1974 [1,2]. Professore di storia antica dal 1915, insegnò in Germania nell'università di Greifswald, a Strasburgo e poi per lunghi anni a Francoforte sul Meno. È detto in [1] che Gelzer si dedicò particolarmente allo studio dei rapporti di clientela che fanno capo alla nobilitas romana, e alla storia romana della tarda repubblica (Rif. [3-8]). Importanti saggi di Gelzer sono raccolti nei tre volumi di *Kleine Schriften*, Wiesbaden 1962-64.

Proprio tra questi *Kleine Schriften* troviamo il saggio intitolato "Caesar als Historiker" [9]. Come dice il titolo stesso del saggio, segnalatomi da F. Carotta¹ che ne ha anche gentilmente preparato una traduzione dall'originale in tedesco, Matthias Gelzer affronta Giulio Cesare non come condottiero o politico ma come storico. Nel suo saggio quindi, Gelzer si riferisce a quel Cesare che scrive i suoi resoconti sulla guerra in Gallia e sulla guerra civile, non guardando alle sue azioni di generale, ma riferendosi alle sue riflessioni come storico contemporaneo agli eventi.

Prima della lettura delle parole di Gelzer è bene ricordare che Giulio Cesare scriveva per i romani che potevano leggerlo. Questi romani erano molto pochi. È poi ancora bene ricordare che per la stesura del *De Bello Gallico*, Cesare ha usato i suoi rapporti di guerra e quelli dei suoi generali, che dovevano essere inviate al Senato di Roma. Questo potrebbe spiegare la non uniformità stilistica riscontrata nel testo. Nel *De Bello Gallico* si trovano quindi fatti ben noti al Senato di Roma, nonché ai suoi generali. Se Cesare avesse inventato, ai suoi nemici in Roma la cosa non sarebbe passata inosservata e sarebbe stata denunciata. Del resto, come ci dice Plutarco, Catone, acerrimo oppositore di Cesare, era estremamente vigile sul suo operato e pronto ad accusarlo in Senato.

Desidero anticipare alcune delle parole di Gelzer che si trovano in [9]. Esse ci dicono che la Storia è essa pure materia scientifica: "Di fronte a ciò, allo storico di formazione scientifica è lecito ricordare che una critica appropriata deve partire innanzitutto dalle condizioni politiche e sociali e dai concetti dell'epoca."² "Demgegenüber darf der wissenschaftlich geschulte Historiker daran erinnern, daß sachgemäße Kritik zunächst von den politischen und sozialen Verhältnissen und Vorstellungen des Zeitalters auszugehen hat." Il "darf" di Gelzer rende bene l'idea che, nonostante la pregressa letteratura su Cesare prodotta da Rambaud [10] e, nel suo solco, da Carcopino [11,12] e Canfora [13,14], è lecito discutere la storia senza usare gli "occhiali" moderni. Di sicuro, se si prendono parametri moderni o addirittura contemporanei, l'approccio alla discussione vira al politico.

1 Francesco Carotta, linguista e scrittore. Kirchzarten, Germania, autore di *Jesus Was Caesar: On the Julian Origin of Christianity, An Investigative Report*. Aspekt, The Netherlands, 2005.

2 Per un fisico è come dire che ci si deve riferire alle condizioni al contorno, quando si vuol risolvere un sistema fisico.

Prima della lettura di Gelzer una nota. Essa è un passo da "Analysen zu Suetons Divus Julius und der Parallelüberlieferung" di Cordula Brutscher [15]. "Dem Erforschen der historischen Wahrheit sind selbstverständliche Grenzen gesetzt : nie wird man ein Ereignis bis in das letzte psychologische Detail reproduzieren können, auch wenn es noch so reich dokumentiert ist, weil die Kategorien des Denkens einer Epoche von keiner anderen ganz verstanden werden können." "Alla ricerca della verità storica sono posti dei limiti ovvii: non si potrà mai riprodurre un avvenimento fin nell'ultimo dettaglio psicologico, per quanto riccamente documentato possa essere, perché le categorie del pensare di un'epoca non possono essere capite completamente da nessun'altra." [Traduzione di F. Carotta].

Da "Cesare come Storico" di Gelzer

In [9], Gelzer affronta Cesare come autore che scrive di quella storia che lui medesimo ha realizzato. Vediamo in particolare cosa dice Gelzer del Cesare che parla delle sue guerre in Gallia.

[...] Prendiamo dapprima in considerazione il De Bello Gallico. Quest'opera serve da secoli da libro scolastico, essendo dunque uno dei libri antichi più letti. Gli insegnanti di latino di quando andavo a scuola sapevano i sette libri a memoria; grazie a questo intensivo occuparsene vennero esaminati così attentamente, come il loro autore non avrebbe mai potuto prevedere, scrivendo egli in fretta e figurandosi come lettori innanzitutto i senatori dell'anno 51. Detto per inciso, la formula spesso ripetuta di Mommsen (26), che essi siano 'il rapporto militare del generale democratico al popolo dal quale aveva ricevuto l'incarico' trae sfortunatamente in inganno, perché né Cesare era un 'democratico', né il 'popolo romano' leggeva. Ovviamente vennero letti anche da uomini colti dell'ordine equestre come Attico e soprattutto da quelli che erano al servizio di Cesare, come Cornelio Balbo. Ma l'ordine equestre nel suo insieme non era un fattore politico determinante, orientandosi a seconda dei rapporti di forza.

L'intenso studio moderno di Cesare ha condotto, soprattutto nel De Bello Gallico, ad un eccesso di critica, iniziata già nel secolo scorso, ed in tempi più recenti degenerata fino alla mania, nell'intento di smascherare Cesare come uno dei peggiori falsificatori della storia. Di ciò in Germania è sintomatico uno scritto di Peter Huber "Die Glaubwürdigkeit Caesars in seinem Bericht über den Gallischen Krieg" (La credibilità di Cesare nel suo commentario sulla guerra Gallica), pubblicato per la prima volta nel 1912, e nel 1931 in seconda edizione (27). Nella conclusione (p. 110) riassume: "Si andrebbe di molto errati se si volesse addebitare a Cesare principalmente soltanto di tacere od abbellire fatti spiacevoli. Molto peggio è che si possano dimostrare nel suo rapporto non poche affermazioni altamente dubbie quanto alla motivazione delle sue imprese, come pure travisamenti intenzionali e grossolane deformazioni nella narrazione del loro svolgersi." Tale critica fu spinta al colmo da Michel Rambaud nel libro "L'art de la déformation historique dans les Commentaires de Cesar" (1953). Otto Seel ha di recente giustamente messo in luce la fatalità inerente a questo tipo di critica, dovendo essa evincere i suoi argomenti da Cesare stesso, poiché per la guerra Gallica mancano quasi completamente ulteriori fonti da lui indipendenti (28).

Invece nessuno vorrà sottovalutare i meriti dell'acribia filologica quando segnala contraddizioni nell'opera di Cesare. Ciò vale per esempio per le cifre date sulle perdite dei Nervii nella battaglia del fiume Sabis nell'anno 57, [...] Però l'acribia filologica è spesso unita a moventi di natura emozionale. Vi entra in gioco il nazionalismo. Cesare è infatti una fonte importante per la protostoria celtica e germanica, e si tenta di considerare i suoi rapporti dal punto di vista degli antenati. Oppure coloro che studiano la storia del proprio paese o delle tecniche militari cercano solerti i riscontri sul terreno delle indicazioni topografiche scritte per senatori che non disponevano di carte geografiche, e di ricostruire le operazioni belliche in tutti i dettagli. Ultimamente vi si aggiungono passioni pacifiste e socialiste, con rigetto delle guerre di conquista e dell'imperialismo, eppoi risentimenti contro comandanti nati, che non provengono dagli strati sociali più bassi degli operai e dei contadini. Con grande ingenuità viene presupposta già nell'antichità l'esistenza di una propaganda mendace, quale fu resa possibile solo dalla tecnica

moderna, un errore che sta alla base dello zelante libro di Rambaud. Bertolt Brecht lasciò un frammento di romanzo, "Gli affari del signor Giulio Cesare" (Berlino 1957), dal quale mi sono notato la seguente frase (p. 8): "Aveva persino scritto lui stesso dei libri, per ingannarci. Ed aveva pure speso soldi, e non pochi! Per prevenire il riconoscimento dei veri motivi dei loro atti, i grandi uomini ci hanno messo il sudore."

Di fronte a ciò, allo storico di formazione scientifica è lecito ricordare che una critica appropriata deve partire innanzitutto dalle condizioni politiche e sociali e dai concetti dell'epoca. Si deve sapere prima di tutto che la politica romana veniva allora fatta nel Senato. C'erano altresì assemblee popolari che eleggevano annualmente i magistrati e votavano i progetti di legge. Tuttavia esse si riunivano soltanto a Roma, e del milione di cittadini aventi diritto al voto in Italia vi partecipavano al massimo alcune migliaia. Privatamente i senatori parlavano [con disprezzo] della imperita multitudo, facilmente manovrabile con mezzi demagogici. Proprio per questo i Commentarii [di Cesare] si rivolgevano in primo luogo ai senatori. [...]

(26) p. e. Ed. Norden, *Die antike Kunstprosa* (1898), 210. Fr. Bömer *Hermes* 81, 249.

(27) Bamberg, Buchner Verlag.

(28) *Ambiorix, Beobachtungen zu Text und Stil in Caesars B. G. Jahrbuch für fränkische Landesforschung* 20 (1960), 55. Inoltre nella prefazione dell'edizione, p. 78. Esemplare per la sua prudenza ed avvedutezza di giudizio Fr. Adcock, *Caesar as Man of Letters*.

[Traduzione di Francesco Carotta del testo riportato in Appendice]

Discussione

Alla fine dell'estratto da Gelzer, siamo arrivati alla frase che abbiamo riportato nell'introduzione. Quanto è detto dallo storico è fondamentale in due modi. Ovviamente, è fondamentale nel significato letterale delle sue affermazioni. Ma è molto importante per persone che si occupano di studi in campi che non siano legati alla storia, ma che praticano la ricerca nell'ambito delle scienze esatte.

Chi ora scrive si è occupata di un episodio specifico del De Bello Gallico, lo scontro di Cesare coi Germani (Usipeti e Tencteri) [16-18], in uno studio svolto durante le vacanze dal lavoro di ricerca in fisica. Quello che è emerso dallo studio è stato, in particolare, l'uso distorto dei documenti antichi, da alcuni fatto per proporre una visione politica negativa di Cesare. Mi riferisco nello specifico a quanto detto nel De Bello Gallico 4.14-15 (si vedano i Riferimenti 16-18). Lo studio è quindi proponibile come un esempio di quanto sottolineato da Matthias Gelzer nel suo scritto.

La cosa che ha sorpreso particolarmente è il fatto che vengano proposte delle affermazioni riguardo le azioni di Cesare che ribaltano completamente il testo del De Bello Gallico. Mi riferisco, ad esempio, a quanto si trova in [13,14], dove l'autore dice che Cesare ha ucciso a tradimento i capi dei Germani. Questo non c'è nel testo di Cesare, che dice che, pur liberandoli, essi restano coi Romani, e non c'è neppure tra le accuse fatte in Senato da Catone a Cesare, proprio a proposito della guerra coi Germani. Da dove ha origine l'affermazione di Luciano Canfora? Come presentata in [13,14], appare al lettore come cosa certa³.

3 Canfora dice "Nonostante l'incidente i capi germanici si recarono al previsto incontro con Cesare. Il quale li ricevette a colloquio, ma li fece trucidare a tradimento; quindi assalì gli avversari sbandati e senza guida, ed estese indiscriminatamente il genocidio a tutti, donne e bambini inclusi. 26". La nota 26 si trova nella versione elettronica del libro su Google Store. Questa nota è la seguente: "Guerra Gallica IV, 14, 5. Cesare nota con compiacimento che da parte romana c'erano stati solo pochi feriti". Mentre Canfora è scrupoloso nel riferire quanto Cesare dice sui feriti Romani, non lo è sicuramente nel riferire quanto detto sui capi dei Germani. Ecco le parole di Cesare: "Caesar iis quos in castris retinuerat discedendi potestatem fecit. Illi supplicia cruciatusque Gallorum veriti, quorum agros vexaverant, remanere se apud eum velle dixerunt. His Caesar libertatem concessit." Ai Germani trattenuti nell'accampamento Cesare permise di allontanarsi, ma costoro, temendo atroci supplizi da parte dei Galli di cui avevano saccheggiato i campi, dissero di voler rimanere presso di lui. Cesare concesse loro tal libera scelta. Ancora una osservazione su quanto detto da Canfora, non è vero che l'incontro era previsto. I capi dei Germani si recarono senza alcun previo accordo da Cesare, tanto che lui ne rimase molto sorpreso.

Nel libro di Canfora c'è una scarna nota che si riferisce al testo latino, come se quanto detto dall'autore fosse quanto detto da Cesare. Ma questo non è vero.

Cosa può allora succedere? Può succedere che un lettore, basandosi sul presupposto che l'affermazione sia esatta, finisca con l'imputare a Cesare, in primis, un crimine inesistente. Siamo ben oltre all'accusa di Catone che era quella di aver violato la parola data, siamo all'infamia di aver ucciso i notabili dei Germani che si erano presentati spontaneamente a Cesare, un prologo perfetto per preparare accuse più terribili ancora.

Sui fatti descritti da Cesare, si invita a consultare i Rif. [16-18], dove si propone il testo latino, la sua traduzione e la sua discussione, per chiarire alcuni punti, in particolare quello relativo alla sorte delle donne e dei bambini dei Germani. Cesare dice che fuggirono dall'accampamento all'arrivo dei Romani, e che mandò ad inseguirli la cavalleria costituita dai cavalieri Galli, che aveva tenuto dietro le sue legioni. Solo i Romani si scontravano con i Germani. La sorte probabile di donne e bambini, di cui Cesare non parla, fu quella in uso all'epoca, ossia di finire catturati dai cavalieri e essere resi schiavi. Nei riferimenti [16-18] si riportano in dettaglio anche le accuse fatte da Catone contro Cesare.

In definitiva, quanto discusso sopra mostra semplicemente che esiste una letteratura, coinvolgente personaggi chiave della storia umana, che propone un approccio che va ben oltre quello che si trova nei lavori dove viene fatto un pesante uso dell'apriorismo [19]. Siamo oltre l'orizzonte degli eventi richiesto dalla discussione storica, siamo ad una lettura politica del dato storico, dove la propaganda è usata di default⁴. In sostanza, non abbiamo detto nulla di nuovo rispetto alle parole di Gelzer.

Appendice - Il testo di Gelzer [9]

Wir fassen zunächst das bellum Gallicum ins Auge. Dieses Werk dient seit Jahrhunderten als Schulbuch, ist also eines der am meisten gelesenen antiken Bücher. Die Lateinlehrer meiner Schulzeit kannten die 7 Bücher auswendig, und dank dieser intensiven Beschäftigung wurden sie in einer Weise unter die Lupe genommen, wie es ihr schnell schreibender Verfasser, der sich als Leser zunächst die Senatoren des Jahres 51 vorstellte, nicht ahnen konnte. Beiläufig sei bemerkt, daß Mommsens oft nachgesprochene Formulierung (26), sie seien "der militärische Rapport des demokratischen Generals an das Volk, von dem er seinen Auftrag erhalten hatte", bedauerlich irreführt, weil weder Caesar ein 'Demokrat' war noch das 'römische Volk' Bücher las. Selbstverständlich wurden sie auch von gebildeten Männern des römischen Ritterstands wie Atticus gelesen und vorab von denen in Caesars Dienst, wie Cornelius Balbus. Aber der Ritterstand im ganzen war kein selbständiger politischer Machtfaktor, sondern richtete sich nach den Machtverhältnissen.

Das moderne intensive Caesarstudium hat insonderheit beim bellum Gallicum zu einer Überfülle von Kritik geführt, die schon im vorigen Jahrhundert begann und in neuerer Zeit bis zur Manie ausartete, Caesar als einen der schlimmsten Geschichtsfälscher zu entlarven. In Deutschland ist dafür symptomatisch eine Schrift von Peter Huber "Die Glaubwürdigkeit Caesars in seinem Bericht über den Gallischen Krieg", die zuerst 1912 und 1931 in 2. Auflage erschien (27). Im Schlußwort (110) faßt er zusammen: „Man würde aber weit fehlgehen, wollte man Caesar in der Hauptsache bloß Verschweigen und Beschönigen unliebsamer Tatsachen zur Last legen. Viel schlimmer ist, daß sich in seinem Bericht nicht wenige höchst fragwürdige positive Angaben in der Begründung seiner Unternehmungen ebenso wie in der Schilderung ihres Verlaufs, bewußte Verdrehungen und grobe Entstellungen der Wahrheit nachweisen lassen.“ Auf den Gipfel wurde diese Kritik getrieben von Michel Rambaud in dem Buch "L'art de la déformation historique dans les Commentaires de Cesar" (1953). Otto Seel hat kürzlich zutreffend auf das Fatale dieser Art von Kritik hingewiesen, sofern

4 <https://it.wikipedia.org/wiki/Propaganda> - "La propaganda è l'attività di disseminazione di idee e informazioni con lo scopo di indurre a specifici atteggiamenti e azioni" [1] ovvero il "consiglio, metodico e pianificato utilizzo di tecniche di persuasione per raggiungere specifici obiettivi atti a beneficiare coloro che organizzano il processo" [1]. In antitesi alla propaganda dovrebbe essere la pura e semplice esposizione dei fatti nella loro completezza ovvero la descrizione della realtà nella sua interezza." [1] e [2] sono riferimenti relativi dati in Wikipedia.

sie nämlich ihre Argumente aus Caesar selbst gewinnen muß, da für den Gallischen Krieg sonstige unabhängige Überlieferung beinahe ganz fehlt (28).

Dagegen wird niemand die Verdienste philologischer Akribie, die auf Widersprüche im Werk Caesars hinweist, verkennen. Das gilt beispielsweise für die Angabe über die Verluste der Nervier in der Schlacht am Sabis im Jahr 57, ...

[...]

Jedoch die philologische Akribie ist vielfach verquickt mit Antrieben emotionaler Natur. Da spielt Nationalismus hinein. Caesar ist ja eine wichtige Quelle für die keltische und germanische Frühgeschichte, und man sucht seine Berichte vom Standpunkt der Vorfahren aus zu betrachten. Oder Heimatforscher und Militärschriftsteller suchen emsig die topographischen Angaben, die für Senatoren geschrieben sind, denen keine Landkarten zur Verfügung standen, im Gelände nachzuweisen und die kriegerischen Operationen in allen Einzelheiten zu rekonstruieren. Neuerdings kommen pazifistische und sozialistische Affekte hinzu mit Ablehnung von Eroberungskriegen und Imperialismus und Ressentiment gegen Herrschernaturen, die nicht der niedrigsten Schicht des Arbeiter- und Bauernstandes entstammen. Mit großer Naivität wird schon im Altertum das Vorhandensein einer Lügenpropaganda vorausgesetzt, wie sie erst die moderne Technik ermöglichte, ein Irrtum, der dem fleißigen Buch von Rambaud zu Grunde liegt. Bertolt Brecht hinterließ ein Romanfragment "Die Geschäfte des Herrn Julius Caesar" (Berlin 19 57), aus dem ich mir folgenden Satz notierte (S. 8): "Er hatte sogar selber Bücher geschrieben, um uns zu täuschen. Und er hatte ebenfalls Geld ausgegeben und nicht wenig! Vor die Erkenntnisse der wahren Beweggründe ihrer Taten haben die großen Männer den Schweiß gesetzt".

Demgegenüber darf der wissenschaftlich geschulte Historiker daran erinnern, daß sachgemäße Kritik zunächst von den politischen und sozialen Verhältnissen und Vorstellungen des Zeitalters auszugehen hat. Da muß man vor allem wissen, daß die römische Politik damals im Senat gemacht wurde. Daneben gab es Volksversammlungen, die jährlich die Magistrate wählten und über Gesetzesvorlagen abstimmten. Doch traten sie nur in Rom zusammen, und von der Million stimmberechtigter Bürger in Italien nahmen bestenfalls einige tausend daran teil. Wenn die Senatoren unter sich waren, sprachen sie von der imperita multitudo, die mit demagogischen Mitteln leicht zu lenken war. Eben darum richteten sich die Commentarien vorab an die Senatoren.

[...]

(26) z. B. Ed. Norden, Die antike Kunstprosa (1898), 210. Fr. Bömer Hermes 81, 249.

(27) Bamberg, Buchner Verlag.

(28) Ambiorix, Beobachtungen zu Text und Stil in Caesars B. G. Jahrbuch für fränkische Landesforschung 20 (1960), 55. Ferner in der Praefatio zur Ausgabe S. 78. Vorbildlich mit seiner Vorsicht und Umsicht des Urteils Fr. Adcock, Caesar als Schriftsteller.

References

[1] Musti, D. (1979). GELZER, Matthias, in Enciclopedia Italiana - IV Appendice. [http://www.treccani.it/enciclopedia/matthias-gelzer_\(Enciclopedia-Italiana\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/matthias-gelzer_(Enciclopedia-Italiana)/)

[2] Strasburger, H. in Gnomon, 47 (1975), pp. 817-24.

[3] Gelzer, M. (1912). Die Nobilität der römischen Republik, Lipsia-Berlino 1912.

[4] Gelzer, M. (1921). Caesar. Der Politiker und Staatsmann, Stoccarda-Berlino 1921.

[5] Gelzer, M. (1943). Vom römischen Staat. zur Politik und Gesellschaftsgeschichte der römischen Republik, 2 voll., Lipsia 1943.

[6] Gelzer, M. (1949). Pompeius, Monaco di Baviera 1949.

[7] Gelzer, M. (1969). Cicero. Ein biographischer Versuch, Wiesbaden 1969.

[8] Gelzer, M. (1939). Articolo su M. Tullius Cicero (als Politiker) nella Realencyklopädie der Altertumswissenschaft VII A 1 (1939), coll. 827-1091.

[9] Gelzer, M. (1963). Caesar als Historiker, in Kleine Schriften Bd. 2, Wiesbaden 1963, S. 312–314.

- [10] Rambaud, M. (). L'art de la deformation historique dans les Commentaires de Cesar. Paris, Société d'Édition les Belles Lettres, 1953.
- [11] Carcopino, J. (1935). Jules César, Paris, 1935, p. 285-6
- [12] Carcopino, J. (2013). Giulio Cesare. Giunti.
- [13] Canfora, L. (1999). Giulio Cesare: Il dittatore democratico. Laterza, Roma-Bari. Pagine 118-9.
- [14] Canfora, L. (2007). Julius Caesar: The Life and Times of the People's Dictator. University of California Press.
- [15] Cordula Brutscher (1958). Analysen zu Suetons Divus Julius und der Parallelüberlieferung, Noctes Romanae Bd.8, 1958, p. 68.
- [16] Sparavigna, Amelia Carolina. (2018, December 2). Giulio Cesare e i Germani. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1856194>
- [17] Sparavigna, Amelia Carolina. (2018, December 3). Julius Caesar and the Germans. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1870892>
- [18] Sparavigna, Amelia Carolina. (2018, August 14). De Bello Gallico 4.14-15, Giulio Cesare (Italiano, Français, English). Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1345026>
- [19] Sparavigna, Amelia Carolina. (2020, April 4). Apriorismi: Tertulliano su Tiberio e Gesù. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3739804>